
Physiotherapie im Wandel bei Kindern mit sensomotorischen Beeinträchtigungen

Judith Graser, PhD Kinderphysiotherapeutin, Susanne Schriber, Prof. em. Dr., Carlo Wolfisberg, Prof. Dr., Mariama Kaba, Dr., Viviane Blatter, MA, www.hfh.ch

Korrespondierende Autorin: Judith Graser, PhD Kinderphysiotherapeutin, qualitaet@physiopaed-hin.ch

In einer Studie des Schweizerischen Nationalfonds wurden Erfahrungen von Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen, die in Institutionen der Körperbehindertenpädagogik sozialisiert wurden, historisch erforscht. Die Physiotherapie nimmt in den Erzählungen eine prominente Rolle ein. Ergebnisse aus der Studie werden im ersten Teil dieses Beitrages durch das Forschungsteam referiert. Im anschliessenden zweiten Teil wird das aktuelle Verständnis der pädiatrischen Physiotherapie bei Kindern mit (sensomotorischen) Beeinträchtigungen durch eine Expertin des Fachgebietes anhand ausgewählter Instrumente und Modelle dargelegt. Es wird vor dem Hintergrund der beiden Teile ein deutlicher Wandel des Rollenbildes der Patientinnen und Patienten vom bevormundeten hin zum mündigen Menschen sichtbar. Physiotherapie «auf Augenhöhe» ist heute das aktuelle Professionsverständnis.

«Ein Kind hängt nicht von selbst an der Sprossenwand ... Für was soll das gut sein?»

Erfahrungen zur Physiotherapie von Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen in der West- und Deutschschweiz zwischen 1950 und 2010.

FORSCHUNGSPROJEKT «ZWISCHEN ANERKENNUNG UND MISSACHTUNG»

Im Zentrum der Studie *Zwischen Anerkennung und Missachtung / Entre reconnaissance et déconsidération* stehen Menschen mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen, die zwischen 1950 und 2010 ihre Kindheit und Jugendzeit in sonderpädagogischen Institutionen verbracht haben. Ihre Erfahrungen wurden erforscht. Die Studie umfasst die Deutsch- und Westschweiz. Es wurden dabei drei Alterskohorten unterschieden (Kohorte 1: Jahrgang 1950; Kohorte 2: Jahrgang 1970; Kohorte 3: Jahrgang 1990 ±5 Jahre), welche wichtige Epochen der Geschichte der Pädagogik für Kinder und Jugendliche mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen abbilden¹. Damit können Veränderungen in den Institutionen über

den Zeitverlauf aufgezeigt werden. Es wurden insgesamt 42 narrative Interviews durchgeführt (26 in der Deutsch-, 16 in der Westschweiz), die in einen historischen Kontext eingebunden werden. Das Projekt ist Teil des Forschungsprogrammes des Schweizerischen Nationalfonds NFP 76 «Fürsorge und Zwang».

Die Studie ist partizipativ konzipiert, das heisst Co-Forschende mit einer Sozialisationserfahrung in Institutionen der Körperbehindertenpädagogik begleiten und beraten das Projekt bei strategischen Entscheidungen.

Die Interviewpartnerinnen und -partner wurden eingeladen, frei über ihre Erfahrungen aus ihrer Kindheit und Jugend in Institutionen der Körperbehindertenpädagogik zu erzählen. Die Interviewerinnen signalisierten am Anfang des Interviews lediglich ein Interesse an deren Lebensgeschichte. Mit dieser offenen Form narrativer Interviews steuerten die interviewten Personen selbst, worüber sie sprechen wollten und mochten, was sie wegliessen und wo sie Schwerpunkte setzten.

Die Erzählungen aus den Interviews wurden entlang von neun Lebensbereichen ausgewertet, nämlich Medizin, Therapie, Pflege, Bildung, Erziehung, Bezugspersonen, Freizeit, Psychologie und Religion. Einige dieser Lebensbereiche wurden zudem präzisierend unterteilt, so auch der Lebensbereich Therapie in Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und andere Therapien. Zum Bereich Physiotherapie gibt es über alle Kohorten und in beiden Sprachregionen hinweg auffällig viele Narrationssegmente. Wir haben für diesen Beitrag zwei thematische Schwerpunkte ausgewählt, die in den Erzählungen zur Physiotherapie besonderes Gewicht hatten, nämlich *Schmerz und Zwang* einerseits sowie *Kommunikationsmangel und Beziehungsqualität* andererseits. Dabei wurden die Erfahrungen vor dem Hintergrund der «Anerkennungstheorie» geordnet², nämlich in solche der *Anerkennung* (positive entwicklungsunterstützende Erfahrungen) und der *Missachtung* (negative, entwicklungshemmende Erfahrungen).

SCHMERZ UND ZWANG

In der Kohorte 1 gibt es in beiden Sprachregionen deutliche Stimmen, wonach die Physiotherapie mit starken Schmerzen verbunden gewesen sei und als Tortur und Zwang zur körperlichen Ertüchtigung erlebt wurde. In der folgenden Aussage aus Kohorte 1 der Westschweiz kommt zum Ausdruck, wie Betroffene Physiotherapie als Ursache der Missachtungserfahrung erlebten, wenn Therapiepersonen Verordnungen der Orthopädie ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen umsetzen:

«Ma foi je n'avais pas le choix, j'ai dû faire ces prothèses. Ces prothèses c'était des prothèses, donc, pneumatiques avec du gaz, ça fonctionnait au gaz carbonique. C'était lourd, c'était inesthétique. Et ça se limitait à manger et à jouer. Donc pour moi c'était plus quelque chose qui me, qui m'empêchait de ..., ce n'était pas quelque chose qui me plaisait.»

Negative Erfahrungen mit Physiotherapie führten bei einzelnen Personen dazu, dass sie bis in die Gegenwart hinein trotz Indikation auf physiotherapeutische Behandlung «verzichten». Es wird moniert, dass die Therapie omnipräsent gewesen sei, viel Zeit beanspruchte und oft auf Kosten des Schulunterrichts oder der Freizeit gegangen sei. Noch in Kohorte 2 gibt es in beiden Sprachregionen Beispiele, wonach die Therapie sehr fordernd bzw. überfordernd gewesen sei, indem die Personen bis an ihre Leistungsgrenzen oder über diese hinaus gehen mussten. Interviewte Personen erzählen, dass sie unter enormem Energieaufwand gezwungen wurden, «normal» zu gehen, obwohl das bedingt durch das Behinderungsbild kaum möglich gewesen sei. Im folgenden Beispiel aus Kohorte 2 der Deutschschweiz wird der erlebte Zwang zur Normalisierung von Körperfunktionen sichtbar:

«Und Physiotherapie, das nervte mich zum Teil grauhaft [...] Und dann wollten die natürlich immer, dass ich möglichst normal, halt einfach laufe, wie man läuft [...] Also ich kann ja den Fuss nicht abrollen. [...] Und die hatten einfach das Gefühl, ich müsse jetzt das unbedingt können. [...] Ich habe nie begriffen, warum ich das jetzt können muss.»

Derart negative und belastende Erfahrungen werden in der Kohorte 3 kaum mehr erwähnt. Aufgrund unserer Quellen darf angenommen werden, dass in den 90er-Jahren ein Paradigmenwechsel im Professionsverständnis der Physiotherapie stattgefunden hat (siehe dazu Kapitel 2 dieses Beitrages). Auf eine Besonderheit wird hier hingewiesen: Es ist davon auszugehen, dass die Omnipräsens der Physiotherapie insbesondere in der Deutschschweiz deshalb ein

so grosses Gewicht bekam, weil ein grosser Teil des Samples vor allem in Kohorte 1 und 2 in einer medizinischen Rehabilitationsstätte lebte, dies zur Zeit der Polio-Rehabilitation. In einer Institution der Gesundheitsversorgung dominiert sachimmanent der medizinische und therapeutische Leistungsauftrag. Dies kann auch Erwartungen an Funktionsverbesserungen insbesondere im Bereich der Mobilität hervorrufen.

Insgesamt kann zum Themenaspekt «Schmerz und Zwang» festgehalten werden, dass im damaligen Professionsverständnis der Physiotherapie in Kohorte 1 und 2 die Bedürfnisse und Befürchtungen der Kinder noch wenig berücksichtigt wurden, stattdessen streng funktionale Standards von Bedeutung waren. Es dominierte das Paradigma der bevormundeten Patientinnen und Patienten. Um Normvorstellungen von Körper- und Bewegungsfunktionen zu erreichen und Aktivitätsbeschränkungen zu beheben, wurden dabei auch Schmerzen bis hin zu therapeutischen «Torturen» in Kauf genommen. Ab Kohorte 3 scheint sich ein neues Behandlungskonzept durchgesetzt zu haben, es erfolgt eine Hinwendung zum Subjekt, der Paradigmenwechsel hin zum Verständnis der mündigen Patientinnen und Patienten wird sichtbar. Wir leiten aus den Ergebnissen der Interviews ab, dass es entscheidend ist, im Therapieschehen die

Bettnässen? ... Jetzt Training und Schutz in einem!

Mit diesen Pyjama-shorts oder PANTS bleibst du zu 100% trocken!

Ohne Sorgen sein... das wünschen wir uns für jedes Kind!

Urifoon
100% wet
proof
Urifoon
Raketenweg 41H
3232 Ins
Tel. 032 - 3132641
info@urifoon.ch
www.urifoon.ch

Ressourcen, Grenzen und Möglichkeiten partizipativ mit den Kindern und Jugendlichen – je nach Alter auch die der Bezugspersonen und Familienmitglieder – auszuloten.

KOMMUNIKATIONSMANGEL UND BEZIEHUNGSQUALITÄT

Physiotherapie kann zuweilen unausweichlich mit Schmerzen verbunden sein (z. B. die Behandlung von Muskel- oder Sehnenkontraktionen). Entscheidend dürfte sein, wie über die Notwendigkeit und das Ziel der therapeutischen Interventionen informiert wird, wie auf Ängste eingegangen wird und ob Grenzen des Schmerzerlebens respektiert werden. In folgendem Beispiel aus der Kohorte 2 der Westschweiz zeigt sich, wie Physiotherapie mit Schmerz und fehlender Aufklärung über Therapieziele erinnert wird.

«Donc en fait je ne comprenais pas toujours pourquoi je devais faire de la physiothérapie, des exercices qui étaient parfois douloureux, qui étaient parfois contraignants, où je n’osais pas dire que ça ne me convenait pas.»

Kommunikation und Beziehung scheint ein relevanter Faktor für die Akzeptanz der Therapie zu sein. Insbesondere bei den älteren interviewten Personen, also in den Kohorten 1 und 2 wird sichtbar, dass Sinn und Zweck der Therapie zu wenig oder gar nicht erläutert wurden. Es wird berichtet, dass die Bedürfnisse und Ängste der Kinder zu wenig wahrgenommen wurden. Konnte über Schmerzen im Zusammenhang mit der Therapie nicht gesprochen werden, wurde die Behandlung zusätzlich negativ erlebt. Eine Person aus der Kohorte 1 in der Deutschschweiz schildert die Mischung aus Zwang und fehlender Vermittlung des Therapieziels eindrücklich:

«Ja, das geht für mich einfach schon in Übergriffe hinein. Nicht sexuell, aber einfach, man muss doch auch etwas Respekt haben vor einem Kind. Man kann doch nicht einfach ein Kind dermassen [...] Sie wollten uns einfach körperlich ertüchtigen. Und das geht ja nur mit Zwang. Ein Kind hängt nicht von selbst an der Sprossenwand [...] bis ihm die Arme abfallen. [...] Für was soll denn das gut sein?»

Eine weitere Interviewperson aus Kohorte 2 der Deutschschweiz bringt die mangelnde Kommunikation und Vermittlung der Therapieziele wie folgt auf den Punkt:

«Das versteht man vielleicht als Kind halt noch weniger, dass man halt immer muss [...], was weiss ich, Schiene anziehen, Korsett anlegen und all das Zeug, oder? Das konnten sie einem vielleicht auch zu wenig

gut vermitteln damals, was der Sinn ist. Das kann man vielleicht heute, das macht man vielleicht heute schon besser.»

Es wird zugleich von einigen interviewten Personen auch positiv und anerkennend erinnert, dass die Physiotherapie die Autonomie und die Erweiterung der motorischen Kompetenzen ermöglicht habe. Hier scheinen Ziele und Bedeutung der Therapie sich als einsichtig und motivierend erwiesen zu haben. So berichten zum Beispiel zwei Personen aus der Westschweiz, dass sie dank der Physiotherapie nicht Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer wurden. Es scheint sich auch in diesem Themenpunkt der Paradigmenwechsel in der Physiotherapie in Kohorte 3 positiv bemerkbar zu machen: Aus der Westschweiz hören wir, dass sich die meisten der Bedeutung der Physiotherapie bewusst waren. Sie wussten, dass es darum ging, ihre Mobilitätsfunktionen zu erhalten, zu verbessern und der Angst einer Verschlechterung oder gar bleibenden Lähmung zu begegnen. Es wird von zwei Personen erzählt, dass die Therapie über die eigentlichen Jahre der Schulzeit hinaus besucht werden konnte.

Als Schlüsselfaktor für erfolgreiche Physiotherapie mit Kindern und Jugendlichen darf also die transparente Kommunikation genannt werden. Eine mangelhafte Kommunikation über Zweck und Ziele der Therapie, damit im Zusammenhang stehend auch über Schmerzen während und durch die Therapie, kann mitverantwortlich für Demotivation sein. Wie aus den Interviews hervorgeht, sind Therapie-Demotivation bzw. -Motivation überdies erheblich mit den Erfahrungen der Beziehungsqualität zu erklären. Im Sinne der Anerkennung wird in den Interviews über alle Kohorten hinweg und in beiden Sprachregionen deutlich, dass Fachpersonen der Physiotherapie wichtige Bezugspersonen während der Kinder- und Jugendjahre waren und dass deren Beziehungsqualitäten stark über das positive oder negative Erleben der Therapie entschied. Wurde eine Therapie negativ empfunden, sank die Motivation. Umgekehrt trug eine positiv erlebte Beziehung zum Therapieerfolg bei. Aus einer Erzählung in Kohorte 3 der Westschweiz wird sichtbar, dass gerade bei überdauernden Therapien und konstanten Therapiebeziehungen die Fachpersonen als sehr wichtige und sogar enge Bezugspersonen der Kinder und Jugendlichen wahrgenommen wurden:

«Il y avait par exemple des enfants qui devaient faire très régulièrement, et ils étaient vraiment obligés de le faire, de la physiothérapie respiratoire parce qu'ils

avaient des maladies génétiques, par exemple dégénératives. Ben il faut le motiver un enfant qui doit faire ça deux à trois fois par jours. Et je trouve que ça les thérapeutes l'ont toujours donné. [...] C'est vraiment des gens qui comptaient pour nous au même titre un peu que nos parents, et pour moi c'était des figures d'attachement.»

Aus den Ergebnissen der Interviews ziehen wir im Themenaspekt «Kommunikationsmangel und Beziehungsqualität» den Schluss, dass es für einen Therapieerfolg hoch bedeutsam ist, transparent über Ziele und Zweck der Therapie zu kommunizieren, auch zu erläutern, warum Schmerzen in der Therapie zuweilen nicht zu umgehen sind. Es sollen Ziele und Methoden gemeinsam mit den Beteiligten im Dreieck Kind / Jugendliche – Eltern / Bezugspersonen – Therapiefachpersonen ausgewählt und Therapien schliesslich evaluiert werden. Dabei ist die Beziehungsqualität zu reflektieren und im Gespräch die professionelle Beziehungsebene altersangemessen auszudrücken. Partizipative Kommunikation und Beziehungsgestaltung ist unseres Erachtens auch in Ausbildungskonzepten und Lehrbüchern der Physiotherapie des Fachbereichs Pädiatrie ein wichtiger Gegenstand. Im folgenden Abschnitt werden unter anderem Konzepte und Instrumente aufgezeigt, die dazu aktuell in der Kinderphysiotherapie vorliegen.

Ein Kind hängt sich freiwillig an die Sprossenwand, wenn es Freude daran hat und es in seinen Augen Sinn macht.

Menschen, die sich trotz Indikation von einer Physiotherapie fernhalten, weil diese in ihrer Kindheit eine derartige Omnipräsenz eingenommen hat, weil durch mangelnde Kommunikation weder der Sinn der bisweilen strengen Übungen noch die vielleicht auftretenden Schmerzen eingeordnet werden konnten, gehören (hoffentlich) der Vergangenheit an. In der (pädiatrischen) Physiotherapie von heute hat die transparente Kommunikation einen grossen Stellenwert. Die Patientinnen und Patienten haben eine andere, eine aktivere Rolle. Im Folgenden wird diese Veränderung von früher zu heute aufgezeigt und es werden mögliche Werkzeuge vorgestellt, die in der Therapie für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe benutzt werden können.

DIE ENTWICKLUNG DER ROLLE DES PATIENTEN UND DER PATIENTIN

Früher war alles anders – zumindest, wenn es um die Rolle des Patienten oder der Patientin im Gesundheitswesen geht, stimmt diese Aussage. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich diese Rolle in verschiedenen Phasen [siehe z.B. 3, 4]: In der Mitte des 20. Jahrhunderts war der kranke Mensch bevormundet. Schlimme Diagnosen wurden ihm oftmals gar nicht mitgeteilt. Er und seine Gesundheit gehörten der Medizin. Ausschlaggebend für eine Veränderung war die Gründung von Krebspatienten-Selbsthilfegruppen, die sich in den 1980-er Jahren für ein Mitspracherecht einsetzten. In den 1990-er Jahren begann man dann vom «shared-decision making» zu sprechen. Dabei geht es darum, dass der Arzt oder die Ärztin und der Patient oder die Patientin gemeinsam Entscheidungen über die Behandlung treffen. Medizinische Konsultationen fanden zunehmend auf Augenhöhe statt. Ab dem Jahre 2000 spricht man von «kompetenten Patienten und Patientinnen», die eine aktive Rolle im Gesundheitswesen innehaben.

Während sich diese Entwicklung vor allem in der Beziehung zwischen dem Arzt oder der Ärztin und dem Patienten oder der Patientin aufgezeigt hat, dürfte es sich so oder ähnlich auch in der Physiotherapie abgespielt haben. In der Pädiatrie könnte die Bevormundung eine besonders grosse Rolle gespielt haben, da Kinder – so das stellvertretende professionelle Denken – ihre Situation noch weniger einschätzen können als Erwachsene, dies umso mehr, wenn ihre kognitiven Funktionen (vermeintlich) eingeschränkt sind. Generell lag der Fokus stark auf der Schädigung, man behandelte, was nicht gut war und zielte darauf ab, so weit wie möglich an das «Normale» heranzukommen. Die Erkenntnisse aus der Studie «Zwischen Anerkennung und Missachtung» haben gezeigt, dass bei der jüngeren Altersgruppe negative und belastende Aussagen kaum mehr vorkamen¹. Ein Hinweis darauf, dass sich etwas verändert hat, dass die Kompetenzen der Patienten und Patientinnen durchaus an Gewicht und die Kommunikation an Transparenz gewonnen haben.

DAS KIND UND SEINE FAMILIE IM ZENTRUM DER THERAPIE

Physiotherapeuten und -therapeutinnen arbeiten heute entsprechend einem «klinischen Denkprozess». Der klinische Denkprozess ist die Grundlage der physiotherapeutischen Untersuchung und Behandlung, auch in der Pädiatrie. In der heutigen Physiotherapie wird der kompetente Patient bzw. die Patientin nach seinem bzw. ihrem Hauptproblem gefragt: wie manifestiert sich die Krankheit oder Behinderung im Alltag? Wo erleben sie sich am meisten eingeschränkt? Basierend auf diesem Hauptproblem wird gemeinsam ein realistisches und überprüfbares Ziel für die Physiotherapie definiert. Die Patienten und Patientinnen sind aktive Mitspieler in diesem Prozess.

Die Situation in der pädiatrischen Physiotherapie ist insofern speziell, als dass eine Zielvereinbarung meist auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern stattfindet, da zum Beispiel kleine Kinder nicht selbst Ziele definieren können. **Nichtsdestotrotz, es ist ein Recht des Kindes, gehört zu werden: Artikel 12, des 1990 in Kraft getretenen Übereinkommens über die Rechte der Kinder der Vereinten Nationen** hält fest, dass Kinder, die dazu in der Lage sind, ihre Sichtweisen in allen sie betreffenden Situationen frei ausdrücken dürfen. Daher ist die transparente, alters- und entwicklungsangepasste Kommunikation eines der wichtigsten Mittel in der kinderphysiotherapeutischen Behandlung.

Abb. 1: The Canadian Model of Occupational Performance auf dem der Canadian Occupational Performance Measure (COPM) basiert. Das Modell zeigt die Interaktionen der Person, der Beschäftigung und der Umwelt auf. Die Person mit ihren Voraussetzungen steht dabei im Mittelpunkt. Adaptiert von Townsend et al., 2007.

Goal attainment scale	
Score	Voraussichtliche Zielerreichung
2	Viel besser als das erwartete Ergebnis
1	Besser als das erwartete Ergebnis
0	Erwartetes Ergebnis nach der Intervention
-1	Schlechter als das erwartete Ergebnis
-2	Viel schlechter als das erwartete Ergebnis

Abb. 2: Die Goal Attainment Scale (GAS) mit ihren Scores und deren Bedeutung

In der Ausbildung Physiotherapie (BSc, MSc) hat sich der Fokus schon längst auf die Patientenzentriertheit und vor allem die Zusammenarbeit mit den Patientinnen und Patienten ausgerichtet. Es stehen Themen wie Kommunikation, motivierende Gesprächsführung oder Patient Education im Lehrplan. Es gibt verschiedene Werkzeuge, um Ziele gemeinsam mit dem Kind und dessen Eltern zu erfassen und zu überprüfen. Zwei Beispiele sind das *Canadian Occupational Performance Measure (COPM)*⁵ und die *Goal Attainment Scale (GAS)*⁶. Der COPM kommt aus der Ergotherapie und basiert auf dem Canadian Model of Occupational Performance⁷. Dabei stehen Interaktionen zwischen Person, Umwelt und Betätigung im Mittelpunkt (Abb. 1). Bei der Anwendung des COPM werden zuerst gemeinsam mit dem Kind Handlungsbedürfnisse (Selbstversorgung, Produktivität, Freizeit) definiert. Das Kind gewichtet dann diese Bedürfnisse auf einer Skala von 1 bis 10. Ausserdem wird die Zufriedenheit des Kindes, mit der Ausführung dieser Handlung ebenfalls auf einer Skala von 1 bis 10 erfasst. Dies kann zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden, um Veränderungen in der Performanz oder Zufriedenheit zu erfassen.

Bei der GAS werden Ziele gemeinsam mit dem Kind definiert. Ebenfalls gemeinsam festgelegte und klassifizierte Abstufungen der Ziele (von -2 bis +2 wobei 0 das erwartete Ziel ist; Abb. 2) zeigen bei der Zielüberprüfung, inwieweit ein Ziel erreicht, über- oder untertroffen wurde. Die GAS eignet sich sehr gut, um die zielorientierte Therapie gemeinsam mit dem Patienten oder der Patientin zu gestalten.

DIE ENTWICKLUNG DER INTERNATIONALEN KLASSIFIKATION DER FUNKTIONSFÄHIGKEIT, BEHINDERUNG UND GESUNDHEIT

Auf dieselbe Art entwickelten sich auch die Klassifikationen der Weltgesundheitsorganisation⁸: Der ICD-10, dem Konzept der «Krankheit», wurden die drei Aspekte strukturelle Schädigung, funktionale Störung und die damit verbundenen sozialen Beeinträchtigungen als eigenständige Klassifikationen hinzugefügt. Die «International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps» (ICIDH, erschienen 1980) beschrieb die «Folgen der Krankheit». Mit einem Paradigmenwechsel rückte der Fokus dann vom «Schaden» auf die «Ressourcen». Kompensationsstrategien und das Nutzen vorhandener Ressourcen traten in den Vordergrund. Damit trat wohl auch das Erreichen des «Normalen» in der Therapie in den Hintergrund. Die Nachfolgerin ICIDH-2 wurde mit Anpassungen zu einer Klassifikation der «Komponenten von Gesundheit» (2000), woraus schliesslich 2001 die «International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)» entstand. Die Kinder und Jugend Version davon gibt es seit 2007.

Im 21. Jahrhundert hat sich die Sicht auf Behinderungen verändert, dies wird vor allem auch bei Kindern mit Beeinträchtigungen ersichtlich⁹. Es gibt unter anderem neue Ansätze, Ideen über Kinder, die kindliche Entwicklung sowie sozio-ökologische Kräfte im Leben von Kindern mit chronischen Beeinträchtigungen und deren Familien⁹. Diese Ansätze werden im Artikel von Rosenbaum und Gorter als «F-Words» in die Domänen der ICF integriert (Abb. 3). Die sechs F-Words beinhalten alles, was im Leben eines Kindes mit oder ohne Beeinträchtigung von Wichtigkeit ist: Fitness, Funktion, Freunde, Familie, Spass und Zukunft. Lebensaspekte, die gerade auch in der Physiotherapie berücksichtigt werden, um diese für das Kind und dessen Familie und Umfeld bedeutsam zu gestalten. Der Titel des Artikels, der die F-Words 2012 vorgestellt hat, sagt eigentlich alles und ist Programm: «The F-words in childhood disability: I swear, this is how we should think!»⁹.

Abb. 3: The ICF-Frameworks and the «F-words», eine Ergänzung, zur herkömmlichen Weltgesundheitsorganisation-Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) mit den Aspekten Fitness, Function, Friends, Family, Fun and Future⁹.

Hinsichtlich des Verständnisses der Profession und der Kompetenzen von Kindern und ihren Familien hat sich in den letzten Jahrzehnten demnach im Bereich der Kinderphysiotherapie sehr viel verändert. Während in der frühen Zeit der historischen Studie wohl noch das kurative Paradigma mit den «bevormundeten Patientinnen und Patienten» vorherrschte, wird in jüngerer Zeit das «systemisch-ökologische Paradigma» mit den «autonomen Patienten und Patientinnen» sichtbar, in welchem die Eigenaktivität und Motivation des Kindes sowie sein individuelles Entwicklungspotential, sein Wohlbefinden und die Interaktionen mit den Bezugspersonen im Vordergrund stehen¹⁰.

Die Erfahrungen von Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen, wie sie im ersten Teil dieses Beitrages geschildert wurden, machen deutlich, wie entscheidend es ist, dass Therapieziele bedeutsam für die Betroffenen sind und diese gemeinsam mit den Kindern und allenfalls deren Angehörigen definiert und überprüft werden. Die im zweiten Teil vorgestellten Modelle belegen, wie stark sich das Professionsverständnis der Kinderphysiotherapie in den letzten Jahrzehnten in diesem Sinne in Richtung «Therapie auf Augenhöhe» verändert hat. Es wäre interessant zu erforschen, wie Kinder und Jugendliche mit sensorischen Beeinträchtigungen, die aktuell physiotherapeutisch in Behandlung sind, ihre Erfahrungen mit der Therapie schildern und wie die hier vorgestellten Modelle des Therapieverständnisses, welche auf Kooperation, Sinnhaftigkeit und Bedeutsamkeit ausgerichtet sind, ihren Niederschlag in der Wahrnehmung der Therapie bei ihnen finden.

Referenzen

- 1 Schriber, S., Wolfisberg, C., Kaba, M. & Blatter, V. (2020). Zwischen Anerkennung und Missachtung Sozialisationserfahrungen von Menschen mit Körperbehinderungen in Institutionen der Körperbehindertenpädagogik. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 26(1), 46–53. (Download-Version: www.szh-csps.ch/z2020-01-07/)
- 2 Dederich, M. & Schnell, M. W. (Hrsg.). (2011). *Anerkennung und Gerechtigkeit in Heilpädagogik, Pflegewissenschaft und Medizin: auf dem Weg zu einer nichtexklusiven Ethik*. Bielefeld: Transcript.
- 3 Bopp A et al. Was kann ich selbst für mich tun? *Patientenkompetenz in der modernen Medizin*. Rüffer & Rub, Zürich 2005.
- 4 Scheibler F. *Shared Decision-making. Von der Compliance zur partnerschaftlichen Entscheidungsfindung*. Verlag Hans Huber, Bern 2004.
- 5 Department of National Health and Welfare, Canadian Association of Occupational Therapists (1983) *Guidelines for the client-centred practice of occupational therapy (H39-33/1983 E)*. Department of National Health and Welfare, Ottawa
- 6 Kiresuk, T. J., & Sherman, R. E. (1968). Goal attainment scaling: A general method for evaluating comprehensive community mental health programs. *Community mental health journal*, 4(6), 443–453. <https://doi.org/10.1007/BF01530764>
- 7 Townsend E. A., Polatajko H. J. (2007) *Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation*. Ottawa, ON: CAOT Publications ACE.
- 8 www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icf/historie Seite aufgerufen am 20. Juni 2021.
- 9 Rosenbaum, P. & Gorter, J. W. (2011). The «F-Words» in childhood disability: I swear this is how we should think! *Child: care, health and development*, 38, 457–63. 10.1111/j.1365–2214.2011.01338.x.
- 10 Schlack, H. (2018). Evidenz therapeutischer Massnahmen. In T. Baumann, S. Dierauer & A. Meyer-heim (Hrsg.), *Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management (224–228)*. Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag.